

खेती के नये आयाम: समझौता कृषि

हरीश केशरवानी

जे आर एफ, शोध छात्र, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

साराँष

बढ़ती जनसंख्या, बदलती जीवन शैली, कृषिगत उत्पादों का व्यावसायीकरण के साथ साथ मौसमी परिवर्तनशीलता, उत्पादन प्रवृत्ति में बदलाव और कृषिगत विषमता के परिणाम स्वरूप सबसे प्रमुख मुद्दा कृषि के सुधार और विकास का है। मानव अपने विकास की चाहे जो सीमा निर्धारित कर ले परंतु उसकी उदरपूर्ति जमीन से उगे आनाज या उसके प्रसंस्करण से ही होगी। कृषि के संदर्भ में तमाम प्रकार के बदलावों के परिणाम स्वरूप कृषि प्रणाली में भी बदलाव देखे जा सकते हैं। साथ ही विश्व की जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही है तथा भारत के संदर्भ में यह तथ्य है कि यह विश्व की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है जो 2030 तक यह चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। साथ ही भारत की आबादी में प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोग बढ़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हेतु रोटी, कपड़ा, मकान की माँग में भी वृद्धि होती जाती है।

कृषि उत्पादन के संदर्भ में 1960 के दशक में हरित क्रान्ति आई और कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई परंतु वर्तमान (हरित क्रान्ति के 55 वर्ष के पश्चात) में इसके कई नकारात्मक प्रभाव जिसमें प्रदूषण, उत्पादकता में कमी, बीजों की प्रतिरोधक क्षमता में कमी, कृषिगत असमानता, उत्पादन आधारित असमानता इत्यादि। माँग और जरूरतों के हिसाब से कृषि के परम्परागत स्वरूप में बदलाव भी किया जाना चाहिए जिससे कृषि उत्पादन तो बढ़े साथ ही किसानों को भी ज्यादा लाभ हो सके और कृषि कार्य बोझ न रहे। इन उपरोक्त मुद्दों को निबटाने के लिए सबसे बेहतर उपाय साझा आधारित कृषि है।

प्रस्तुत शोध पत्र में कृषि विकास के विविध पक्षों को देखते हुए समझौता कृषि संदर्भ में विकास की संभावनाओं पर विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जिससे बढ़ती जनसंख्या और बदलती जीवन शैली के लिए लाभदायक और उद्देश्यपूर्ण होगा। साथ ही भारत के संदर्भ में समझौता कृषि के विकास की संभावनाओं और अवसरों के साथ कुछ रणनीतिक सुझाव भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना

वर्तमान समय में विश्व में बढ़ती जनसंख्या, बदलती जीवन शैली, कृषिगत उत्पादों का व्यावसायीकरण के साथ साथ मौसमी परिवर्तनशीलता, उत्पादन प्रवृत्ति में बदलाव और कृषिगत विषमता के परिणाम स्वरूप सबसे प्रमुख मुद्दा कृषि के सुधार और विकास का है। क्यों कि मानव समुदाय की प्राथमिक आवश्यकता भोजन से शुरू होती है और इसकी आपूर्ति सिर्फ उत्पादित पदार्थों से ही संभव है। मानव अपने विकास की जो सीमा निर्धारित कर ले परंतु उसकी उदरपूर्ति जमीन से उगे आनाज या उसके प्रसंस्करण से ही होगी। वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य में हो रहे तमाम प्रकार के बदलावों के परिणाम स्वरूप कृषि प्रणाली में भी बदलाव देखे जा सकते हैं। ऐसे में यह और महत्वपूर्ण हो जाता है जब विश्व की जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही हो। भारत के संदर्भ में यह बात एक तथ्य है कि विश्व की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और संयुक्त राष्ट्र संघ के आँकलन के अनुसार 2030 तक यह चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। साथ ही भारत की आबादी में प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोग बढ़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हेतु रोटी, कपड़ा, मकान की माँग में भी वृद्धि होती जाती है।

कृषि उत्पादन के संदर्भ में 1960 के दशक में हरित क्रांति आई और कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई परंतु वर्तमान (हरित क्रांति के 55 वर्ष के पश्चात) में इसके कई नकारात्मक प्रभाव जिसमें प्रदूषण, उत्पादकता में कमी, बीजों की प्रतिरोधक क्षमता में कमी, कृषिगत असमानता, उत्पादन आधारित असमानता इत्यादि। यह भी प्रवृत्ति देखी जा रही है कि कृषिगत उत्पादन में आनुपातिक रूप से गिरावट हो रही है। इसके साथ ही मानसून की अनिश्चितता और वर्षा का विचलन ने और ज्यादा प्रभावित किया है इस दशा में भारतीय कृषि को न समाकेतिक विकास की आवश्यकता है बल्कि कृषि के परम्परागत स्वरूप में बदलाव भी किया जाना चाहिए जिससे कृषि उत्पादन तो बढ़े साथ ही किसानों को भी ज्यादा लाभ हो सके और कृषि कार्य बोझ न रहे। वर्तमान समय में कृषि विकास का जो सबसे प्रमुख मुद्दा हो वो है किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने का जिससे आर्थिक असमानता कुपोषण, गरीबी, प्रचलन बेरोजगारी को दूर किया जा सके अन्य पहलू में ग्रामीण नगरीय पलायन पर नियंत्रण, रोजगार सुरक्षा, खुशहाल जीवन, प्रतिव्यक्ति आय, नवाचारों का प्रसरण इत्यादि का विसरण हो सके। इन उपरोक्त मुद्दों को निबटाने के लिए सबसे बेहतर उपाय साझा आधारित कृषि है।

समझौता कृषि एक नियोजित और पूर्व निर्धारित कृषि उत्पादों का क्रय विक्रय का तरीका होता है जिसमें किसान व्यापारियों से या व्यापारी किसानों से फसल बोनस से पूर्व ही समझौता कर लेते हैं और उसी के हिसाब से क्रय विक्रय किया जाता है। समझौता कृषि तरीके में दोनों पक्षों की जिम्मेदारी और भूमिका महत्वपूर्ण होती है जिसमें किसानों और खरीददारों दोनों पर ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का दबाव बना रहता है परिणाम स्वरूप फसलों का उत्पादन और वितरण सही हो पाता है समझौता कृषि विकसित देशों में कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है परंतु भारत जैसे विकासशील देश में यह ज्यादा प्रचलित नहीं है।

समझौता कृषि की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें दानों पक्षों को अपना उत्तरदायित्व निभाना होता है। कभी कभी अत्यधिक उत्पादन, या आर्थिक मंदी कीमतों में गिरावट से जहाँ किसानों का पक्ष ज्यादा लाभदायक होता है वहीं खराब मौसम, फसलों का नष्ट हो जाना या कम उत्पादन की दशा में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। परंतु ज्यादातर दशाओं में दानों पक्षों को अपनी भूमिका के लिए जिम्मेदार होना पड़ता है। समझौता कृषि किसानों को आकस्मिक घटनाओं और लाभ हेतु परिस्थितियों दिलाती हैं क्यों कि फसल उत्पादन के पश्चात बाजार में लगभग सारे फसलों की कीमतों में गिरावट होती है ऐसे में उनको इसका लाभ मिलता है। भारत में कृषि अभी भी विकसित दशा में नहीं है और खेती के पारंपरिक तरीके और किसानों के पास व्यापक जागरूकता के अभाव में कृषि प्रचार हेतु समझौता कृषि एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत कर सकती है।

भारत में कुल भूमि के 51: भू भाग पर कृषि या उससे संबंधित कार्य किया जाता है जिसमें देश की 54: से भी जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न है परंतु सकल अर्थव्यवस्था में इसका योगदान मात्र 14: के आसपास है। यद्यपि उपरोक्त कम उत्पादकता के कई विविध कारण हैं परंतु समझौता कृषि के माध्यम से कृषिगत विषमता को काफी मात्रा में दूर किया जा सकता है। भारत में कुल कृषि में से 80: हिस्से में खाद्यान्न और 20: में नगदी व व्यावसायिक खेती की जाती है इन व्यावसायिक खेती में रोपण कृषि, बागाती कृषि, डेयरी, मुर्गीपालन, फल – फूल की खेती, सब्जियाँ इत्यादि। परंतु कुल खेती में मात्र 4: हिस्सा समझौता कृषि के तहत किया जाता है इसमें भी देखा जाए तो खाद्यन्न उत्पादन में मात्र 2: और व्यावसायिक खेती का 10: हिस्सा आता है। इस प्रकार देखा जाए तो भारत में समझौता कृषि के विस्तार की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं।

समझौता कृषि से किसानों को कई प्रकार की समस्या से छुटकारा मिल सकता है और उनके हितों की सुरक्षा भी आसानी से की जा सकती है और यह तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब उत्पादन पश्चात कीमतों में गिरावट, बिचौलियों का प्रभाव, भण्डारण सुविधा का अभाव, वित्तीय समस्याएं अथवा परिवहन लागत में वृद्धि हो रही हो। समझौता कृषि से किसानों को ज्यादा लाभ, जमींदारों के प्रभाव में कमी, संस्थागत लाभ और आकस्मिक मदद की सुविधा हो सकेगी।

समझौता कृषि में लगभग सभी फसलों को शामिल किया जा सकता है परंतु यह किसानों और खरीददार व्यावसायी के बीच निर्भर करता है कि कौन सी फसल के ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। फिर भी किसानों का ज्यादा लाभ के लिए बाजारोंमुख अथवा ज्यादा खपत अथवा लाभ वाली फसल को प्राथमिकता दी जानी

चाहिए। सामान्य रूप से भारत में फसल विविधीकरण तो पाया जाता है परंतु यह सिर्फ जीवकोपार्जन हेतु ही किया जाता है यदि इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा तो इसके लागत में कमी और लाभ ज्यादा होगा। ज्यादातर विकसित कृषि क्षेत्र वाले जगहों पर समझौता कृषि भी समुन्नत रूप में पाई जाती है जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र इसके अलावा दक्षिण भारत में बागाती कृषि तथा विभिन्न प्रकार के बागानों में यह ज्यादा सफल है।

जब खाद्यान्न फसलों को व्यापक पैमाने और विस्तृत कृषि की जानी हो तो किसानों के लिए ज्यादा लाभप्रद है इन खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, धान, दलहन, तिलहन जैसे फसलों को शामिल किया जा सकता है। कई राज्यों में फसल उत्पादन में फल-फूल और सब्जियों के उत्पादन में प्राथमिकता दी जाती है जिसमें इसके उत्पादन प्रणाली का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा समझौता आधारित होने लगा है। इसमें बड़े बड़े व्यावसायिक समूह पूर्व में ही उत्पादनों की कीमत का समझौता कर लेते हैं इस तरह के उदाहरण में महाराष्ट्र में संतरा, अंगूर, प्याज, केला, हिमाचल प्रदेश में सेव के बागान, आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू, गुजरात में कपास और मूंगफली, कर्नाटक में काफी, आसाम में चाय की खेती के लिए किये जाते हैं।

समझौता आधारित कृषि में एक नया आयाम देखने को मिल रहा है जिसमें बड़े बड़े किसानों की भूमि अथवा कई किसानों की भूमि का एकत्रीकरण कर कुछ व्यावसायिक समूह उसमें वैज्ञानिक पद्यति से कृषि कर रहे हैं और उसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। इस पद्यति से खेती में कम निवेश से ही ज्यादा लाभ, कृषि प्रबंधन और ज्यादा उत्पादकता प्राप्त होती है।

समझौता आधारित कृषि यदि पूरे जानकारी और उसकी उपबंधों को ध्यान में रख कर किया जाए तो इसके बहुआयामी और त्वरित लाभ देखे जा सकते हैं। जबकी इसके उदाहरण और आयामों को आसानी से देखा जा सकता है। इसके सबसे पहले लाभ में यह कहा जा सकता है कि यह एक नियोजित प्रणाली पर आधारित रहती है जिसमें कृषि उत्पादन के तरीके, उत्पादन पश्चात विक्रय इत्यादि क्रमशः निर्धारित रहता है और किसानों को ज्यादा कठिनाई नहीं होती। परिणाम स्वरूप किसानों के लाभ का पूर्व निर्धारण हो जाता है। इसके साथ ही कीमतों पर नियंत्रण और कालाबाजारी को भी नियंत्रित रखा जा सकता है।

समझौता आधारित कृषि से किसान पूर्व में ही फसल क्षेत्र, या शुद्ध बोया क्षेत्र में वृद्धि तथा भूमि संसाधन का ज्यादा से ज्यादा बेहतर उपयोग का प्रयास करेगा जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन और उत्पादकता दोनों में ही वृद्धि की जा सकेगी।

समझौता आधारित कृषि से ग्रामीण क्षेत्रों अथवा कृषि प्रधानता वाले क्षेत्रों में विपणन प्रक्रिया का विकास और विस्तार होगा तथा तृतीयक कार्यों को बढ़ावा मिलेगा जिसमें स्थानीय रूप से रोजगार और अवसंरचनात्मक सुविधा भी विस्तार होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परिवहन व्यवस्था और कृषि उत्पादों हूतु बेहतर सुविधाएं नहीं हैं जिससे फसल का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित होता है यदि किसान उसका भण्डारण करके बाद में बेचना चाहे तो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा परिवहन साधनों के आभाव में कृषि मण्डी या बाजार तक नहीं पहुंच पाता परंतु समझौता आधारित कृषि के परिणाम स्वरूप ये समस्याएं पहले ही खत्म हो जाती हैं क्यों कि उत्पादन के बाद सारी जिम्मेदारी क्रेता की हो जाती है।

समझौता कृषि से कृषि तरीके को ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक, तकनीकी का प्रयोग और कृषि के आधुनिक प्रणाली का प्रयोग करते हैं जो न केवल उत्पादन में वृद्धि करेगी वरन मृदा की गुणवत्ता और पर्यावरण प्रबंधन को भी शामिल करेगी इससे कई सारे दूरगामी आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

समझौता कृषि से व्यापक पैमाने पर शस्य विविधता और शस्य गहनता को बढ़ाया जा सकता है इसके माध्यम से शुद्ध बोया क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ कुल बोया क्षेत्र भी बढ़ाया जा सकेगा जो स्वयं लाभदायक होगा। समझौता कृषि विकास के लिये आवश्यक और लाभदायक दोनों हैं परंतु भरतीय कृषि में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसके पूर्ण समधान के बिना इसे पूरा लाभदायक नहीं बनाया जा सकता क्यों की ये मुद्दे अवरोधक और समझौता आधारित कृषि के लाभ को सीमित कर सकते हैं।

सबसे पहले किसानों को फसल बीमा के माध्यम से मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी जिसमें किसानों को समय से उन्नत बीज, रासायनिक खाद या जैविक उर्वरक, सिंचाई सुविधा, बिजली और मशीनी उपकरण प्रदान किया जा सके। खेती में होने वाले आकस्मिक नुकसान और बरबादी के लिए उनको

दुर्घटना राहत या फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए जिससे उनकी भरपाई हो सके तथा समझौता के तहत इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि आकस्मिक घटना, बाढ़, सूखा, ओला, पाला जैसी घटनाओं में उनको छूट मिले।

किसानों को जागरूकता के माध्यम से समझौता फसल के लाभ के प्रति जानकारी दी जानी चाहिए समय समय पर उच्च उत्पादकता हेतु प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, कुछ फसलों के उत्पादन पर अतिरिक्त बोनस भी देने का प्रवधान होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर कृषि विकास केन्द्र अथवा कृषि सूचना केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए जिससे किसानों को विविध प्रकार की समस्या और उसके निदान से अवगत कराया जा सके साथ ही यहाँ पर मौसम पूर्वानुमान की भी जनकारी स्थानीय रूप से प्रदान की जानी चाहिए।

भारतीय कृषि प्रणाली में एक प्रमुख समस्या यह है कि लगातार जोत इकाइयों अथवा खेतों के आकार, लगातार छोटे होते चले जा रहे हैं जिसका कारण पारिवारिक और सामाजिक रूप से भूमिका, पीढ़ीगत बटवारा है परंतु इसके लिए सहकारी कृषि या सामूहिक कृषि के माध्यम से जोत का आकार और उत्पादकता दोनों में वृद्धि की जा सकती है इसके लिए निगरानी तथा लगातार देखरेख की आवश्यकता तथा नए सिरे से भूमि सुधार प्रणाली का विस्तार किया जाना चाहिए। खेतों में ज्यादा से ज्यादा मशीनीकरण और उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे समय, लागत और श्रम तीनों की बचत होगी इतना ही नहीं लाभ के अनुपात में समानुपाती वृद्धि होगी।

भारतीय कृषि में सबसे प्रमुख समस्या वित्तीय उपलब्धता है इसके लिए किसानों को स्थानीय पूँजीपती, जमीनदार या बड़े भू स्वामियों पर निर्भर रहना पड़ता है जो ऊँची ब्याज दर पर सहायता उपलब्ध कराते हैं इसके लिए संस्थागत वित्तीय सुविधाओं का विस्तार और किसानों को उस तक पहुँच को आसान बनाया जाना चाहिए इसके साथ वित्तीय सहायता में कम ब्याज दरों पर मदद दिलाई जाए जो अपने आप में बहुत बड़ा सुधार होगा और किसानों के हित को बढ़ाएगा।